

IXTISOSLASHTIRILGAN MAKTAB NUTQ O‘STIRISH FANIDAN MAVJUD DASTUR VA DARSLIKNING AQLI ZAIF O‘QUVCHILAR NUTQINI RIVOJLANTIRISHDAGI AHAMIYATI

Xolmonova Mahliyo Shuhrat qizi
Xalqaro Nordik Universiteti assistenti
m.xolmonova@nordicuniversity.org
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17323199>

Annotatsiya

Ushbu maqolada Ixtisoslashtirilgan maktab aqli zaif o‘quvchilar nutqini rivojlantirishda datur va darslik tahlili nihoyatda ahamiyatli ekanligi, Davlat ta‘lim dasturida belgilangan talablar va mavzular aqli zaif o‘quvchilarning ta‘lim sharoitiga mos ekanligi ochib berilgan.

Kalit so‘zlar

Nutq o‘stirish, datur, darslik, bilim, lug‘at boyligi, korreksion rivojlantiruvchi, individual yondashuv, maxsus ehtiyojli o‘quvchilar.

Аннотация

В данной статье выявлено, что анализ компьютера и учебников чрезвычайно важен в развитии речи умственно отсталых учащихся специализированной школы, а требования и темы, указанные в Государственной образовательной программе, подходят для условий обучения умственно отсталых учащихся.

Ключевые слова

Развитие речи, программа, учебник, знания, словарный запас, коррекционное развитие, индивидуальный подход, ученики с особыми потребностями.

Annotation

In this article, it is revealed that the analysis of computer and textbooks is extremely important in the development of the speech of mentally retarded students in a specialized school, and that the requirements and topics specified in the State Education Program are suitable for the educational conditions of mentally retarded students.

Keywords

Speech development, program, textbook, knowledge, vocabulary, corrective development, individual approach, students with special needs.

Nutq o‘stirish fanidan dasturni tahlil qilish intellektida kamchiligi bo‘lgan o‘quvchilar nutqini rivojlantirishda poydevor bo‘lib xizmat qiladi. Sababi, har bir darslik Maktabgacha va maktab ta‘limi vazirligi tomonidan tasdiqlangan datur asosida tuziladi{1}. Datur fan doirasida tuzilib, ixtisoslashtirilgan maktab intellektida kamchiligi bo‘lgan o‘quvchilar ta‘lim-tarbiyasida muhim ahamiyatga ega. Dasturda har bir bo‘lim yoki uning tarkibidagi mavzular o‘quvchilar o‘zlashtirishi zarur hisobladi. Sababi, maktab fanlar dasturida bilim va ko‘nikmaga erishish uchun ketma-ketlikda berib o‘tilgan mavzularning pedagog tomonidan olib borilishi, turli metodikalar va qiziqarli usullar bilan intellektida kamchiligi bo‘lgan o‘quvchilar tomonidan o‘zlashtirilishi kelgusi qiyinroq mavzularni oson o‘zlashtirishda asosiy poydevor ekanligi tushuntirilgan{2}. Datur va darslikning ahamiyatlilik jihatini quyidagicha ta‘riflash mumkin:

1.Yaratilgan ta‘lim dasturining ta‘limiy ahamiyati:

- Ta'lim jarayoniga tizimlilik olib kiradi: Dastur orqali ta'lim mazmuni bosqichma-bosqich, izchil tarzda beriladi. Bu o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini bosqichma-bosqich shakllantirishga xizmat qiladi.

- Davlat ta'lim standartlariga moslashtiriladi: Dasturda yoritilgan mavzular, metodlar va maqsadlar milliy ta'lim siyosatiga uyg'unlashtirilgan bo'ladi.

- Insoniy va ijtimoiy qadriyatlarni singdiradi: Dastur orqali o'quvchilarda vatanparvarlik, mehnatsevarlik, axloqiy normalar shakllanadi.

- Individual yondashuvni ta'minlaydi: Maxsus ehtiyojli o'quvchilar (masalan, aqliy zaif bolalar) uchun moslashtirilgan dasturlar orqali ularning rivojlanish darajasiga qarab ta'lim berish mumkin.

2. Yaratilgan darslikning ta'limiy ahamiyati:

- O'quvchilarga asosiy bilim manbai bo'lib xizmat qiladi: Darslikda mavzular tushunarli, sodda va didaktik tamoyillarga mos holda yoritiladi.

- O'quv faoliyatini mustahkamlaydi: Darslikdagi mashq va topshiriqlar orqali o'quvchilar bilimlarini mustahkamlab boradi.

- O'qituvchi faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi: Darslik — bu o'qituvchining metodik yordamchisi. U darsni rejalashtirish, tashkil etish va baholashda yordamlashadi.

- Vizual va interaktiv materiallar orqali o'zlashtirishni osonlashtiradi: Ayniqsa, zamonaviy darsliklarda audio, video va illyustrativ materiallarning bo'lishi ta'lim samaradorligini oshiradi.

- O'z-o'zini o'qitishga yo'naltiradi: Darslik o'quvchini mustaqil fikrlash va mustaqil o'rganishga rag'batlantiradi{3}.

Odatda, maxsus (tuzatish) muassasalarining o'rta va yuqori sinflarida nutqni rivojlantirish bo'yicha ishlar o'qish darslarida, izchil nutqni rivojlantirish darslarida, badiiy asarlarning mazmuni va tilini tahlil qilishda adabiyot darslarida olib boriladi. Umumta'lim maktabidagi kabi yakuniy maqsadlar (nutqning talaffuz madaniyatini oshirish, lug'at boyligini boyitish, leksik va sintaktik stilistika me'yorlarini o'zlashtirish, izchil og'zaki va yozma nutq ko'nikmalari va ko'nikmalarini rivojlantirish), korreksion (tuzatish) dan iborat bo'lib, ushbu fanni o'qitishning maxsus yo'nalishlarini ta'minlaydi. Bu, yuqorida ko'rsatilganidek, rivojlanish muammolari bo'lgan bolalar nutqida normadan sezilarli og'ishlarni saqlab qolish bilan izohlanadi{4}.

Ixtisoslashtirilgan maktab intellektida kamchilgi bo'lgan o'quvchilar nutqidagi kamchiliklarni bartaraf etishda nutq o'stirish darsligi asosiy poydevor hisoblanadi. Darslik o'quvchilar yoshiga mos va aniq maqsadli mavzulashtirilgan mazmundan tashkil topgan{5}.

Intellektida kamchiligi bo'lgan o'quvchilar nutqini nutq o'stirish darslarida eksperimental o'rganishdan avval, nutq o'stirish daturi va darslik tahlil qilinishi va solishtirilishi lozim.

Nutq o'stirish darsi yillik 34 soatni tashkil etib, I, III, IV choraklar uchun 9 soatdan hamda II chorak uchun 7 soatdan taqsimlangan. Haftasiga esa, 1soat nutq o'stirish darsi uchun ajratilgan. Dasturda belgilangan mavzular ketma-ketligi darslik mavzulari ketma-ketligiga mos bo'lib, soat taqsimoti aniq belgilangan. Nutq o'stirish fanidan o'quv dasturi professor V.S. Raxmonova hamda Toshkent shahar Yakkasaroy tumani 25- sonli Ixtisoslashtirilgan maktab o'qituvchi S.M.Turdiyevlar tomonidan tuzilgan. Nutq o'stirish fani o'quv dasturi Tushutirish xati bilan boshlanib unda quyidagilar bayon etilgan:

Aqliy rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab va maktab-internatlarida ona tili dasturining uchinchi bo'limi 2-sinflarda "Nutq o'stirish" o'quv fani mavzularini yoritishga qaratiladi.

Tevarak atrofni o'rgatish yo'li bilan og'zaki nutqni o'stirish dasturining asosiy vazifasi. Aqliy rivojlanishda nuqsonlari bo'lgan o'quvchilarning nutqini o'stirish, ularning jismoniy va ruhiy rivojlanishidagi nuqsonlarini bartaraf etish va korreksiyalashdan iboratdir. Darslarda borliqni bevosita kuzatish asosida o'quvchilarning lug'ati boyitiladi, tevarak atrofdagi buyum voqea-hodisalar haqidagi tasavvurlari kengaytirish orqali o'quvchilarning bilim doiralari asta sekin o'sib boradi. Bolalar lug'atiga ma'lum yangi so'zlar kiritiladi, ular ma'nosiga aniqlik kiritiladi. Buyum nomi, harakati, sifatini bildiradigan so'zlarni og'zaki nutqda to'g'ri ishlata olishga ko'nikma hosil qilinadi. Tabiat qo'ynida sayohat qilish mashg'ulotlarida o'quvchilar buyum, hodisalar bilan tabiiy sharoitda tanishadilar. Tevarak atrofni kuzatish, solishtirish, buyumlarning o'xshash va farqli tomonlarini aniqlash hamda xulosalar chiqarishga o'rganadilar.

Amaliy ishlar bilim, ko'nikma va malakalarni mustahkamlaydi. O'quvchilarning atrof muhit haqidagi ilk tassavurlari hosil bo'ladi va mustahkamlanadi. O'quvchilarning sezgi a'zolari ruhiy jarayonlari o'sib boradi. Bu o'zgarishlar o'z vaqtida intellektida kamchiligi bo'lgan bolalarning nutq va tafakkurini rivojlantiradi, bilish faoliyatidagi nuqsonlarni korreksiyalaydi, shu yo'l bilan boshqa o'quv fanlarini o'zlashtirishga zamin yaratadi. So'zlashuv nutqi, nutqiy faoliyatning murakkab turlaridan biridir. Savol-javob, muloqot, voqea-hodisa yoki o'z xatti-harakatini, ta'surotlarini ta'riflash yo'li bilan dialog va monologik nutqlari rivojlantiriladi. Bola muloqot qilishga o'rganadi. Darslarda suhbat usuli keng qo'llaniladi. Nutq o'stirish darsida va darsdan tashqari sayr vaqtlarida mavsumiy o'zgarishlar, kishilar hayoti va faoliyati, mehnatini kuzatish, video film yoki multfilm namoyish etishdan so'ng tashkil etiladi. O'qituvchining namunaviy nutqi suhbatning tarkibiy qismini tashkil qiladi. O'qituvchi bolalarni diqqatini mavzuga jalb etadi va o'zi ko'rgan kechinmalarni nutq orqali izchillik bilan bayon etishga o'rgatib boradi. Nutq o'stirish darslarida bolalar bilan sabzavot, meva, kiyim-kechak, o'quv qurollari, transport kabi va boshqa mavzular bo'yicha suhbat uyushtiradi, analiz-sintez malakalari rivojlantirib boriladi. Eshitish analizatorini ikki yo'nalishda nutqdan tashqari tovushlar asosida va nutq tovushlari fonemalari asosida eshitish diqqati, xotirasi rivojlantiriladi. Ko'rish analizatori faoliyatini rivojlantirish ishlari rang, shakl, hajm, uzoq-yaqinligi, katta-kichikligini ajratish, ko'rish diqqati xotirasini o'stirish, kuzatuvchanligini rivojlantirish, fazoviy idrokini o'stirishga qaratiladi.

Bundan tashqari nutq o'stirish o'quv dasturida alohida e'tabor qaratilishi lozim bo'lgan jiahti shundaki, unda

- Matn va og'zaki nutq ustida ishlash;
- Nutq o'stirish o'quv faoliyati natijalariga qo'yilgan talablar;
- O'quvchining malaka va bilimlariga qo'yilgan asosiy talablar haqida qisqacha yoritilib o'tilgan.

Matn va og'zaki nutq ustida ishlash

Tevarak atrofni o'rganish yo'li bilan og'zaki nutqni o'stirish mashg'ulotini o'tkazish jarayonida o'quvchilarda nutq faoliyatining asosiy ko'rinishi bo'lgan ko'nikmalari, matn ustida ishlash, o'quvchilarning bog'lanishli nutqni o'stirish, nutq madaniyatini rivojlantirishi, fazoviy idrokni o'stirishga qaratiladi. Darslarda bolalarning matn mazmunini o'zlashtirishlari ustida

ishlashlari, hikoyadagi voqea va hodisalarning izchilligini belgilashlariga o'zaro bog'lanishi sabab va natijalarini aniqlashga alohida e'tibor beriladi. Nutq o'stirish jarayonida ertak, she'r, topishmoq, tez aytishlar ustida ishlab o'quvchilarning xotirasini o'stirish, yod oldirish o'z faoliyati asosida bajarayotgan ishlari nima qilmoqchi bo'lganliklari, sinfda, maktabda va maktabdan tashqari joylarda ko'rgan eshitganlari haqida gapirib berishga o'rgatish talab etiladi.

Nutq o'stirish o'quv faoliyati natijalariga qo'yilgan talablar

Tabiatni muhofaza qilish, tabiatdagi o'zaro bog'liqlikni, tabiat va insonlar o'rtasidagi bog'liqlikni tushuntirish. Lug'at boyligini kengaytirish. Tevarak-atrofdagi narsa va hodisalarni nomlash. O'z taassurotlari va hissiyotlarini ta'riflash. Buyumlarni taqqoslash, solishtirish, umumlashtirish va guruhlash, ular o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash. Suhbatda faol qatnashishga erishish. O'qituvchi tavsiya etgan rasmlar bo'yicha gaplar tuzish. Suhbatlarning javobini to'ldirishga o'rgatish. Matnda so'z va gaplarda to'g'ri qo'llashga o'rgatish.

O'quvchining malaka va bilimlariga qo'yilgan asosiy talablar:

O'quvchilar nutqiy rivojlanish holatini aniqlash, uni rivojlantirish. Buyumlarni nomlash, ularni rangi, shakli, mazasi, katta-kichikligi, hidiga ko'ra ta'riflash. Ikki buyumni taqqoslash, solishtirish, o'xshash va farqli belgilarini ko'rsatish. Buyumlarni umumlashtirish. Avval namunaga qarab, so'ngra og'zaki topshiriq asosida buyumlarga tasnif berish. O'qituvchi yordamida Kim?, Nima?, Nima qilyapti? kabi so'roqlarga javob berishda nutqda ishlatish, ularni bir-biridan ajrata olishga o'rgatish. Bajariladigan va rasmda tasvirlangan xatti-harakatlar haqida sodda gaplar tuzish.

Dastur mavzulari tahlil qilinarkan ekan,

I chorakda Mavzular asosan mavsumiy va davlat bayramlariga bog'langan. Kuz fasli va paxta terimi haqidagi mavzular mavsumga mos keladi.

II chorakda o'quvchilarning maktab hayoti, davlat ramzlari, qish fasli va bayramlar haqidagi bilimlari oshiriladi.

III chorak davomida hayvonlar, tabiat va bayramlarga oid mavzular o'rganiladi. O'quvchilarga tabiatni sevish, bahor faslini his qilish va bayramlarni tushunish muhimligi o'rgatiladi.

IV chorakda esa, bahor va yoz mavzulariga bag'ishlangan. O'quvchilarning tabiat haqidagi tasavvurlari kengaytiriladi, inson tanasi haqida tushuncha beriladi.

Darslikda 2-sinflar uchun mavzular ketma-ketligi quyidagicha:

Mustaqillik bayrami (2 soat). Ona vatan. O'zbekiston

"Kuzgi mehnat" (2 soat). Kuz faslida dala va bog'larda olib boriladigan ishlar bilan tanishtirish. she'r, topishmoq va maqollar. Kuz faslida pishadigan meva va sabzavotlar bilan tanishtirish.

Odob va oftob (2 soat). O'quvchilar odob va axloq qoidalari bilan tanishtirish.

1-oktabr-O'qituvchi va murabbiylar kuni (1 soat). Ustozlar she'rini o'qish.

Bizning uyimiz, yashash joyimiz. Uy manzili va maktab (2 soat). Svetofor, Chorrahada. Yo'l harakati qoidalari.

Mevalar (1 soat). Olma, Bizning bog'. Rasmda tasvirlangan mevalarning nomini aytib berish. Nordon, shirin so'zlarning ma'nosini tushuntirish, Ranglariga va shakliga ko'ra farqlash.

Sabzavotlar (1 soat). Meva va sabzavotlarni taqqoslash. Rasmda tasvirlangan sabzavotlarning nomini aytib berish. Nordon, shirin so'zlarning ma'nosini

tushuntirish, Meva va sabzavotlarni taqqoslash, birlik va ko'plikda farqlash. O'yla, izla, top. Topishmoqlar.

Poliz ekinlari (1 soat). Polizda. Poliz mahsulotlari bilan tanishtirish.

Qish fasli (2 soat). Qish. Qorqiz. Qish faslida sodir bo'ladigan tabiat hodisalari bilan o'quvchilarni tanishtirish. Havoning sovuq bo'lishi, bulutli osmon, yomg'ir, qor yog'ishi, shamol bo'lishi haqida tushuntirish. Rasmga qarab bolalarning qishki o'yinlarini so'zlab berish.

8-dekabr–O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilingan kun (1 soat).

O'zbekiston bayrog'i (1 soat).

Oila (1 soat). Bizning oila. Tartibli qiz. Rasmlarni kuzatib, oila a'zolarining nomini aytib berish. "Bu kim?" savoliga javob berish. "Bizning oila" nomli kichik hikoya tuzish.

Kiyimlar (2 soat). O'g'il va qiz bolalar kiyimlari. Rasmda tasvirlangan

kiyimlarning nomini to'g'ri aytib berish. O'g'il va qiz bolalar kiyimlarini farqlash.

Maktabda, uyda, mavsumiy kiyiladigan kiyimlarni rasmlarda ko'rsatish va aytib berish. Kiyimlarni ozoda saqlash haqida tushuntirish.

Poyabzallar (1 soat). Oyoq kiyimlarni ozoda tutish. Rasmda tasvirlangan oyoq kiyimlarning nomini to'g'ri aytib berish. Maktabda, uyda, mavsumiy kiyiladigan oyoq kiyimlarni rasmlarda ko'rsatish va aytib berish. Oyoq kiyimlarni ozoda saqlash haqida tushuntirish.

Mevali va manzarali daraxtlar (1 soat).

Xona gullari (1 soat). Xona gullarini parvarish qilish.

Uy hayvonlari (1 soat). Uy hayvonlari. Uy hayvonlarining yashash joyi, oziqlanishi, nomlanishi haqida tushuncha berish.

Yovvoyi hayvonlar (1 soat). Hayvonot bog'ida. Yovvoyi hayvonlarining yashash joyi, oziqlanishi, nomlanishi haqida tushuncha berish. Uy va yovvoyi hayvonlarni farqlash.

Bahor (1 soat). Zumrad bahor. Bahor faslida sodir bo'ladigan tabiat hodisalari bilan o'quvchilarni tanishtirish. Havoning iliy boshlashi va issiq bo'lishi, bulutli osmon, yomg'ir yog'ishi, yomg'irdan so'ng kamalak chiqishi, shamol bo'lishi haqida tushuntirish.

8-mart–onajonlar bayrami (1 soat). Onajonim oq suti. O'quvchilar onalar haqida she'r yodlaydilar. Rasmni kuzatib, onalarimiz bayramiga tayyorgarlik haqida so'zlab berish.

Navro'z taomi–sumalak haqida ma'lumot berish (1 soat.)

Qushlar (1 soat). Qushlar bizning do'stimiz. Qushlarning nomlanishi, tashqi ko'rinishi, yashash joyi, insonlarga keltiradigan foydasi, insonlarning qushlarga qiladigan g'amxo'rliqi haqida tushuntirish.

Hasharotlar (1 soat). Bolari bilan pashsha. Hasharotlar haqida tushuncha berish. Foydali va zararli hasharotlar farqini tushuntirish.

Transport (1 soat). Transportlar. Velosipedchi bola. Transport turlari haqida o'quvchilarga o'rgatish. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mashina turlari haqida tushuntirish.

Sog' tanda sog'lom aql (1 soat). Ovqatlanish odobi. Buvijonim o'g'itlari.

Yoz fasli (2 soat). Yoz keldi. Yoz. Yoz faslida sodir bo'ladigan tabiat hodisalari bilan o'quvchilarni tanishtirish. Havoning issiq bo'lishi, tiniq osmon, ba'zida shamol bo'lishi, yoz

yomg'iri yog'ishi haqida tushuntirish. Rasmga qarab bolalarning yozgi o'yinlarini so'zlab berish. Dalalarda, polizlarda pishiqchilik, o'quvchilarning yozgi ta'tili haqida tushuntirish.

“Bilim ol, hunar o'rgan” (1 soat) {6}.

Shuningdek, har bir mavzu darslikdagi ma'lum betlarga bog'langan bo'lib, Bayramlar va mavsumiy mavzular darslikdagi mos sahifalar bilan mustahkamlangan. Darslikdagi matn va mashqlar nutq o'stirishga yo'naltirilgan.

Mavzular intellektida kamchiligi bo'lgan o'quvchilarning yosh xususiyatlari va rivojlanganlik darajasidan kelib chiqqan holda tuzilganligi ularning nutqidagi kamchiliklarni ma'lum darajada bartaraf etishga, so'z boyligini oshirishga, sinonim, antonim so'zlarni ajrata olish va qo'llay olishga, matnlar va hikoyalarni tushunish, tahlil qilish va gapirib berishga, bog'langan ma'noli nutqni shakllantirish va rivojlantirishga yo'naltirilgan. Mavzular mantiqan to'g'ri ketma-ketlikda joylashtirilgan. Davlat bayramlari va fasllar bo'yicha mavzular o'quvchilarning amaliy hayotiga moslashtirilgan holda darslikka bog'langan sahifalar orqali o'quvchilar dars materiallarini aniq sahifalardan topa olishlari e'tiborga olingan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qodirov A., Turg'unov S. Pedagogika nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: «Fan», 2020.
2. Ganieva M.Q., Zunnunov A.M. O'qitish metodikasi va texnologiyasi. – Toshkent, 2018.
3. Yo'ldoshev Q. Didaktika asoslari. – Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2019.
4. Развитие речи учащихся специальных коррекционных обра-зовательных учреждений : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А.Г.Зикеев. – 3-е изд., испр. – М. : Издательский центр «Академия», 2007. – 200 с.
5. Hidoyatova Sh., Ubaydullayeva Sh. Nutq o'stirish. Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab va maktab-internatlarining 2-sinf darsligi, -T.: <<Niso Poligraf>> nashriyoti, 2023. - 80 b.